

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

Буранова М.У.

PhD, и.о. доцента кафедры
“Английский язык и литература”,
СамГИИЯ, Узбекистан, Самарканд
madinaburanova82@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы и принципы обучения чтению студентов на иностранном языке, в частности на английском языке. Рассмотрены коммуникативный подход, методы сканирования и скимминга, стратегии предварительного чтения и использование аутентичных материалов. Обсуждаются методы, способствующие развитию навыков чтения и понимания текстов на иностранном языке.

Ключевые слова: обучение чтению, иностранный язык, английский язык, коммуникативный подход, сканирование и скимминг, предварительное чтение, аутентичные материалы, навыки чтения, понимание текстов.

Введение:

Обучение чтению на иностранном языке, особенно на английском, играет важную роль в процессе изучения языка. Это навык, который не только расширяет словарный запас и улучшает понимание языковых структур, но и способствует развитию критического мышления и культурной грамотности. В данной статье рассмотрим различные подходы и принципы обучения чтению студентов на английском языке, которые помогут создать эффективные учебные стратегии.

1. Коммуникативный подход:

Коммуникативный подход к обучению чтению включает активное использование текстов для обмена информацией и коммуникации. Студенты читают тексты с целью получить информацию, обсуждают содержание текста с партнерами и аргументируют свои взгляды на основе прочитанного. Этот подход помогает студентам не только понимать тексты, но и активно использовать полученную информацию в различных контекстах.

2. Метод сканирования и скимминга:

Метод сканирования и скимминга позволяет студентам быстро извлекать информацию из текста, не читая его целиком. Сканирование используется для поиска конкретной информации, такой как ключевые слова или факты, в то время как скимминг позволяет быстро просмотреть текст для понимания его

общего содержания. Эти методы особенно полезны при чтении длинных текстов или при выполнении заданий с ограниченным временем.

3. Стратегии предварительного чтения:

Предварительное чтение — это процесс ознакомления со структурой текста и прогнозирования его содержания до фактического чтения. Студенты могут использовать различные стратегии предварительного чтения, такие как просмотр заголовков, изучение ключевых слов и предположения о содержании на основе контекста. Это помогает им активизировать их предварительные знания и повысить их понимание текста.

4. Использование аутентичных материалов:

Использование аутентичных материалов, таких как статьи из газет, журналов и веб-сайтов, помогает студентам изучать язык в реальных ситуациях использования. Это не только способствует развитию навыков чтения, но и знакомит их с культурными особенностями и нюансами языка.

Помимо уже упомянутых подходов, в статье о подходах и принципах обучения чтению студентов на английском языке можно рассмотреть дополнительные методы и стратегии, которые могут быть полезны при обучении этому навыку. Вот несколько дополнительных методов:

1. Метод сопоставления текстов: Студенты сравнивают и анализируют несколько текстов на одну тему или разные точки зрения по одному вопросу. Этот метод помогает студентам развивать навыки критического мышления и анализа, а также улучшает их способность сопоставлять и оценивать информацию из различных источников.

2. Метод моделирования: Преподаватель демонстрирует процесс чтения и понимания текста, используя стратегии, такие как сканирование, предварительное чтение и анализ ключевых слов. Затем студенты практикуют эти стратегии в парах или группах под руководством преподавателя.

3. Метод медленного чтения: Студенты читают текст медленно и внимательно, обращая внимание на детали и нюансы языка. Этот метод помогает студентам развивать навыки восприятия и понимания текста на уровне слов и фраз.

4. Использование медиа-ресурсов: Включение аудио- и видеофайлов в учебный процесс может обогатить опыт обучения и помочь студентам развивать навыки аудирования и понимания речи на английском языке. Просмотр новостных репортажей, интервью, документальных фильмов и прочих материалов может помочь студентам улучшить свой словарный запас и понимание контекста.

5. Метод работы с активным словарем: Студенты ведут активный словарь, записывая новые слова и выражения из прочитанных текстов, а также их

определения и контексты. Это помогает студентам запоминать новую лексику и применять ее в своей речи и письме.

Эти методы могут быть эффективно интегрированы в обучение чтению студентов на английском языке, улучшая их навыки восприятия и понимания текстов различного уровня сложности.

Понимание прочитанного - это процесс взаимодействия читателя с текстом. В понимании прочитанного, читатели могут найти смысл прочитанного ими текста. Сноу утверждает, что чтение-это процесс одновременного извлечения и конструирования смысла посредством взаимодействия и вовлечения в письменный язык. Это основные элементы понимания текста. Чтобы понять текст, читатель должен знать значение слова, уловить интонацию текста.

Точно так же Линсе утверждает, что суть чтения относится к восприятию смысла, понимания и получения удовольствия. Смысл данного утверждения состоит в том, чтобы подчеркнуть важность восприятия текста и средств выражения автора текста в понимании текста.

Можно предположить, что, занимаясь читательской деятельностью, читатели преследуют несколько целей. Это может быть как деятельность по получению знаний и информации; однако эта деятельность может быть сделана для наслаждения и получения удовольствия.

Кроме того, Клиндер предполагает, что понимание прочитанного – это многокомпонентный, очень сложный процесс, который включает в себя множество взаимодействий между читателями и тем, что они привносят в текст (восприятие текста, использование стратегии), а также переменные, связанные с самим текстом (интерес к тексту, понимание типов текста). Можно сказать, что для понимания текста читателям нужны собственные знания и стратегии, которые заставляют читателей подключаться к тому, что они читают.

Кроме того, обучение чтению -это инструкция, помогающая учащимся приобрести способность понимать текст. Поэтому Линсе утверждает, что обучение пониманию прочитанного -это обучение студентов тому, как извлекать смысл, а также анализировать или синтезировать прочитанное. Это указывает на то, что обучение пониманию прочитанного означает не только обучение студентов тому, как хорошо читать, но и обучение их тому, как получить глубокое понимание того, что они читают. Учитель также учит учеников, как правильно понимать и улавливать смысл текста. Это помогает студентам понять, смысл отрывка.

Заключение:

Обучение чтению студентов на английском языке требует использования разнообразных подходов и стратегий, чтобы развить их навыки чтения и понимания текстов. Комбинация коммуникативного подхода, методов

сканирования и скимминга, стратегий предварительного чтения и использования аутентичных материалов может создать эффективную учебную среду, способствующую активному и продуктивному обучению.

Список используемой литературы:

1. Buranova M.U. "Methodological principles for teaching the reading of original texts using innovation", 2023
2. Buranova M.U. "Advantages of using different methods in modern education", 2022
3. Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers "Approaches and Methods in Language Teaching", 1986.
4. Klinger S. Teaching reading comprehension to students with learning difficulties: What work for special-need learners. New York: The Guilford Press, 2007
5. Linse, C. T. Practical English language teaching: Young learners. New York: Mc. Graw-Hill Companies, Inc., 2005
5. Marianne Celce-Murcia, Donna M. Brinton, and Marguerite Ann Snow "Teaching English as a Second or Foreign Language" 1983.
6. Roberta L. Berglund "Reading and Writing Across Content Areas", 2006.
7. Snow, C. E. Reading for understanding: Toward program in reading comprehension. Arlington. RAND. New York: Person Education, 2002
8. Thomas S. C. Farrell and George M. Jacobs "Teaching Reading to English Language Learners: A Reflective Guide", 2010.
9. William Grabe "Reading in a Second Language: Cognitive and Psycholinguistic Issues", 2009.